

Momento

Misurare il tempo in base 10

DPD- (Davide Peressoni)

versione 0.0.1

Novembre 2016

© 2013 DPD- (Davide Peressoni)

Le informazioni contenute nelle presenti pagine sono state verificate e documentate con la massima cura possibile. Nessuna responsabilità derivante dal loro utilizzo potrà venire imputata all'Autore coinvolto nella loro creazione, pubblicazione e distribuzione.

Indice

Indice	i
Prefazione	iii
1 Il momento	1
1.1 Definizione	1
1.2 Multipli	1
1.2.1 Comparazione con le unità in uso	1

Prefazione

In questo documento parlerò del momento: un'unità di misura per il tempo studiata appositamente per contare il tempo in base 10 e non in base 60/24 come si fa ora.

Non avete capito? Datemi solo un *momento* che vi spiego...

Piccola precisazione sull'*ettochilo*

In questo documento farò uso del prefisso hk (ettochilo) non previsto dal SI, ma che è utile a rappresentare multipli di 100 000 (100 chili appunto).

Capitolo 1

Il momento

1.1 Definizione

Un momento è la centomillesima parte di un giorno

$$\text{mom} = \frac{1 \text{ giorno}}{100000}$$

1.2 Multipli

Se paragoniamo un momento a un secondo i multipli più importanti sono:

- hmom (minuto)
- 5 kmom (ora)
- hkmom (giorno)
- 365 hkmom (anno)

1.2.1 Comparazione con le unità in uso

$$1\text{mom} = \frac{24 \text{ h}}{100000} = \frac{86400 \text{ s}}{100000} = 0,864 \text{ s}$$

1 mom	0,864 s
1 hmom	1,44 min = 1 min 26,4 s
5 kmom	1,2 h = 1 h 12 min
1 hkmom	1 giorno
1 s	1,15740 mom
1 min	69,4 mom
1 ora	4,16 kmom
1 giorno	1 hkmom